

Evaluation of the Impact of Civic Judgment as an Interactive Strategy for Addressing Ethical Dilemmas in Tenth-Year Basic Education Students in the Social Sciences Subject at Unidad Educativa Eloy Alfaro.

Evaluación del Efecto del Juicio Cívico como Método Interactivo para la Resolución de Dilemas Éticos en Estudiantes de Décimo Año de Educación Básica en la Materia de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Eloy Alfaro.

Para citar este trabajo:

Villon Ortega, J. C. (2024). Evaluación del Efecto del Juicio Cívico como Método Interactivo para la Resolución de Dilemas Éticos en Estudiantes de Décimo Año de Educación Básica en la Materia de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. *Multidisciplinary Journal Star of Sciences*, 1(1), 1-13. https://estrellaediciones.com/index.php/Star_of_Sciences/article/view/16

Autores:

Joselyn Cristina Villon Ortega, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, Joselyn9788@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-5323-6263>

RECIBIDO: 05-Junio-2024

ACEPTADO: 20-junio-2024

PUBLICADO 30-Junio-2024

Resumen: Este estudio exploró el efecto del Juicio Cívico como una herramienta interactiva para la resolución de dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica dentro de la materia de Ciencias Sociales. Se examinó cómo esta estrategia contribuyó al desarrollo cognitivo, emocional y ético de los alumnos, así como su capacidad para reflexionar y tomar decisiones frente a dilemas éticos en el contexto educativo. Las investigaciones previas indicaron que el Juicio Cívico representa un recurso útil en la enseñanza de dilemas éticos en el aula; sin embargo, resaltaron la necesidad de profundizar en los factores que afectan su implementación y eficacia. Para este estudio, se empleó un enfoque mixto que combinó datos cuantitativos y cualitativos, permitiendo una visión integral del impacto de esta estrategia pedagógica. Se utilizó un método descriptivo para detallar los efectos del Juicio Cívico en los estudiantes y su habilidad para afrontar dilemas éticos. Como parte del proceso, se aplicaron un pretest para evaluar los conocimientos previos de docentes y estudiantes, estableciendo una línea base, y un postest para medir los cambios tras la aplicación de la estrategia. Los docentes consideraron fundamental abordar los dilemas éticos en clase y percibieron el Juicio Cívico como una metodología eficaz para la enseñanza de la ética. Asimismo, la mayoría ya había empleado esta estrategia previamente y confiaba en que los estudiantes participarían activamente, lo que indica una aceptación generalizada del enfoque.

Palabras clave: juicio cívico; dilemas éticos; estudiantes; estrategia educativa; impacto.

Abstract: This study explored the impact of Civic Judgment as an interactive tool for resolving ethical dilemmas in tenth-year basic education students within the Social Sciences subject. It examined how this strategy contributed to students' cognitive, emotional, and ethical development, as well as their ability to reflect on and make decisions regarding ethical dilemmas in an educational context. Previous research indicated that Civic Judgment is a valuable resource for teaching ethical dilemmas in the classroom; however, it also highlighted the need to better understand the factors influencing its implementation and effectiveness. This study employed a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative data to provide a comprehensive understanding of the impact of this educational strategy. A descriptive method was used to detail the effects of Civic Judgment on students and their ability to address ethical dilemmas. As part of the process, a pre-test was applied to assess teachers' and students' prior knowledge, establishing a baseline, followed by a post-test to measure changes after implementing the strategy. Teachers considered addressing ethical dilemmas in the classroom essential and viewed Civic Judgment as an effective method for teaching ethics. Additionally, most had previously used this strategy and believed students would actively engage in the process, indicating widespread acceptance of this approach.

Keywords: civic judgment; ethical dilemmas; students; educational strategy; impact.

Introducción

En el ámbito educativo, es fundamental reconocer que el aprendizaje de los estudiantes se desarrolla de manera diversa, variando en ritmo y estilo. Esto implica que los docentes deben aplicar estrategias que favorezcan un aprendizaje motivador, sostenido por la atención y el esfuerzo constante. Según Quispe (2020), aunque los estudiantes tienen la libertad de decidir cuándo y dónde aprender, los docentes desempeñan un rol clave al orientarlos, incentivarlos, proporcionar retroalimentación y diseñar estrategias que enriquezcan su proceso educativo.

En la actualidad, la educación no puede limitarse únicamente a la transmisión tradicional del conocimiento. Es imprescindible adoptar enfoques pedagógicos que fomenten un aprendizaje dinámico, utilizando estrategias didácticas que no solo impartan información, sino que también despierten interés y promuevan la participación activa de los estudiantes. En este contexto, resulta relevante examinar el impacto del Juicio Cívico como herramienta interactiva para abordar dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica, particularmente en la asignatura de Ciencias Sociales. Este estudio busca analizar cómo esta metodología influye en el desarrollo cognitivo, emocional y ético de los estudiantes, así como en su capacidad para identificar y resolver dilemas éticos dentro del ámbito educativo.

El uso del Juicio Cívico como estrategia metodológica implica la participación activa de los estudiantes en discusiones y reflexiones sobre cuestiones éticas y sociales de importancia para su comunidad y la sociedad en general. Este enfoque tiene como objetivo promover el pensamiento crítico, el debate fundamentado y la toma de decisiones éticas basadas en la argumentación y la reflexión. Dentro del área de Ciencias Sociales, el Juicio Cívico permite vincular el aprendizaje teórico con la aplicación práctica de principios éticos y sociales en situaciones reales. Como estrategia interactiva, el Juicio Cívico representa una herramienta eficaz para involucrar a los estudiantes en discusiones profundas sobre temas morales y éticos que son esenciales para su desarrollo personal y social. Esta metodología implica la simulación de escenarios que plantean dilemas éticos en un entorno controlado y seguro, donde los estudiantes pueden debatir, argumentar, tomar decisiones y reflexionar sobre las implicaciones de sus elecciones.

Para comprender el impacto del Juicio Cívico en la resolución de dilemas éticos en el aula, es necesario analizar diversos aspectos. Primero, se deben examinar las teorías éticas y pedagógicas que respaldan esta estrategia, entendiendo cómo fomenta el pensamiento crítico, la empatía, la responsabilidad social y la toma de decisiones fundamentadas. En esta investigación, se revisarán estudios previos que han evaluado la efectividad, los beneficios y los desafíos asociados con esta metodología, así como las recomendaciones para su implementación en el contexto escolar. Esta revisión de la literatura proporcionará una base teórica y empírica que permitirá contextualizar el estudio y comprender su relevancia en el ámbito educativo actual.

El Juicio Cívico, también conocido como juicio crítico, ha emergido como una estrategia educativa innovadora para abordar los desafíos éticos dentro del ámbito escolar. Según Fonseca y Marín (2016), este enfoque fomenta la participación activa de los estudiantes en la reflexión y el análisis de cuestiones éticas y sociales de relevancia para su comunidad. Asimismo, Morales (2020) sostiene que el Juicio Cívico contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales al permitir que los estudiantes examinen diferentes perspectivas y tomen decisiones fundamentadas frente a dilemas éticos.

Diversas investigaciones han respaldado la efectividad del Juicio Cívico como una estrategia de enseñanza interactiva. Por ejemplo, Valbuena (2018) indica que su aplicación en estudios de caso dentro del aula estimula la participación activa de los estudiantes y refuerza su comprensión de principios éticos fundamentales. De manera similar, Hernández (2015) señala que el Juicio Cívico favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la aplicación de principios éticos en situaciones cotidianas. Sin embargo, algunos estudios han identificado desafíos y limitaciones en su implementación. Quishpe (2018) resalta la necesidad de que los docentes reciban una formación adecuada, ya que se requieren habilidades específicas para facilitar debates éticos y gestionar la dinámica grupal de manera efectiva.

En síntesis, la literatura existente sugiere que el Juicio Cívico puede ser una herramienta útil para abordar dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica dentro de la asignatura de Ciencias Sociales. No obstante, es fundamental profundizar en el análisis de los factores que influyen en su implementación y efectividad con el fin de optimizar su aplicación en el aula.

Respecto a la percepción y el nivel de conocimiento que los docentes tienen sobre esta estrategia, es crucial considerar varios aspectos. Es importante determinar hasta qué punto están familiarizados con el concepto y su aplicación en el aula, lo que implica evaluar su comprensión de los fundamentos teóricos y metodológicos del Juicio Cívico como herramienta para la enseñanza de la ética. Además, se debe analizar su percepción sobre la efectividad de esta estrategia para abordar dilemas éticos, así como los desafíos y obstáculos que pueden enfrentar en su implementación. Entre las posibles dificultades que los docentes pueden identificar se encuentran la falta de tiempo, la escasez de recursos o la necesidad de capacitación especializada en ética y pedagogía moral. Comprender estos desafíos es clave para diseñar estrategias de apoyo y formación profesional que faciliten la adopción efectiva del Juicio Cívico en el aula.

Al examinar estos aspectos, se podrá obtener una visión más completa y detallada sobre el nivel de conocimiento, experiencia, percepciones y necesidades de formación de los docentes en relación con el uso del Juicio Cívico como estrategia para el análisis de dilemas éticos en estudiantes.

La tecnología brinda acceso a una variedad de recursos educativos relacionados con el juicio cívico y los dilemas éticos. Herramientas como plataformas en línea, bibliotecas digitales, bases de datos de casos éticos, simulaciones interactivas y materiales multimedia enriquecen la enseñanza al proporcionar ejemplos concretos y contextualizados para el análisis y debate en el aula. Además, permite personalizar las actividades de juicio cívico según el nivel de conocimientos y habilidades de cada estudiante. El uso de plataformas de aprendizaje adaptativo, sistemas de seguimiento del progreso y retroalimentación automatizada facilita experiencias de aprendizaje más efectivas y ajustadas a las necesidades individuales.

En síntesis, la tecnología no solo amplía el acceso a contenidos relevantes, sino que también ofrece herramientas interactivas, espacios colaborativos y sistemas de evaluación que potencian la experiencia educativa. Esto permite una mejor medición del impacto del juicio cívico en el desarrollo ético de los estudiantes. Actualmente, la tecnología juega un papel fundamental en la enseñanza de las Ciencias Sociales, por lo que es clave que los docentes la integren en su planificación para diseñar clases dinámicas y motivadoras. Asimismo, los estudiantes pueden beneficiarse de estas herramientas para profundizar en temas de Ciencias Sociales, dilemas éticos y morales, generar ideas y compartirlas en el aula, complementando así la enseñanza del docente y haciendo el aprendizaje más dinámico y participativo.

Esta investigación adopta un enfoque que resalta la importancia de emplear métodos educativos innovadores y participativos, como el Juicio Cívico, para analizar dilemas éticos en estudiantes de educación básica. Se subraya la necesidad de evaluar tanto el impacto como los desafíos de esta metodología, así como la percepción y conocimientos de los docentes sobre su implementación. También se destaca el rol esencial de la tecnología como un recurso clave para fortalecer la enseñanza y analizar el desarrollo ético de los estudiantes.

Para examinar la influencia del Juicio Cívico en los estudiantes de décimo año de educación básica, se emplearán métodos cualitativos y cuantitativos que permitan recolectar y analizar datos. El objetivo es comprender cómo esta estrategia interactiva influye en la percepción de los

estudiantes sobre la ética, su capacidad para resolver dilemas éticos y su grado de participación en el proceso educativo.

La pregunta central de esta investigación es:

¿Cuál es el impacto del Juicio Cívico como método interactivo para abordar dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Eloy Alfaro en la ciudad de Quevedo, dentro de la asignatura de Ciencias Sociales, y cómo puede esta estrategia contribuir al fortalecimiento del desarrollo ético y a la promoción de una ciudadanía activa en la sociedad?

Materiales y Métodos

Este estudio adoptó un enfoque mixto para lograr una comprensión más integral del tema, combinando datos cuantitativos con información detallada sobre las experiencias y perspectivas de los estudiantes. La elección del método descriptivo resultó adecuada, ya que permitió analizar con precisión los efectos del juicio cívico, brindando una visión general sobre su impacto en los estudiantes y la manera en que enfrentan los dilemas éticos.

Instrumentos de evaluación

Se emplearon diversas herramientas para la recolección de datos:

- **Pretest:** Aplicado al inicio del estudio, permitió evaluar los conocimientos y percepciones previas de docentes y estudiantes respecto a los dilemas éticos antes de implementar el juicio cívico como estrategia de aprendizaje activo. Su propósito fue establecer una línea base que facilitara el análisis de los cambios conceptuales a lo largo de la investigación y medir el impacto de la intervención en la comprensión de estos temas.

- **Posttest:** Administrado al finalizar la intervención, tuvo como objetivo evaluar los cambios generados tras la aplicación de la estrategia del Juicio Cívico. Se compararon los resultados con los obtenidos en el pretest para medir el desarrollo de habilidades críticas y éticas, la comprensión de los dilemas éticos y la efectividad general de la metodología utilizada. Además, esta evaluación proporcionó información valiosa para optimizar futuras implementaciones de la estrategia educativa.

Métodos

El estudio se desarrolló bajo un enfoque documental con un diseño transversal y sincrónico. Se implementó un diseño pre-experimental para evaluar los efectos del Juicio Cívico en los estudiantes. Posteriormente, se aplicó el posttest a docentes y estudiantes con el objetivo de medir los cambios y efectos de la intervención. A través de este instrumento, se analizó el desarrollo de habilidades críticas y éticas, la comprensión de los dilemas éticos y la eficacia de la estrategia aplicada, brindando así retroalimentación clave para futuras mejoras en su implementación.

Población y muestra

El estudio contó con la participación de 35 estudiantes de décimo año de educación básica superior de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, seleccionados por conveniencia debido a su accesibilidad y disponibilidad. Esta muestra se extrajo de un total de 245 estudiantes matriculados en dicho nivel.

Asimismo, se incluyeron 5 docentes de Ciencias Sociales de educación básica superior, elegidos entre un grupo de 9 profesores que imparten esta materia en la institución, de los cuales 4 están asignados al bachillerato. Algunos docentes y estudiantes no fueron considerados en la muestra debido a diversos factores que afectaban su participación en el estudio. La falta de consentimiento para participar, la ausencia durante el periodo de recolección de datos o la imposibilidad de acceder a los participantes debido a restricciones de tiempo o logísticas fueron factores que causaron su exclusión. Asimismo, aquellos que no cumplían con los requisitos específicos establecidos para el estudio, como los estudiantes no matriculados en el décimo año de educación básica superior o los docentes que no impartían la asignatura de Ciencias Sociales, también fueron excluidos. Estos criterios de exclusión fueron aplicados para asegurar que los participantes seleccionados estuvieran correctamente alineados con los objetivos y el alcance del estudio, lo que permitió maximizar la validez y relevancia de los datos obtenidos.

Para el procesamiento de los resultados de la investigación, utilizamos la herramienta Microsoft Excel, que facilitó la organización, análisis y presentación de los datos de manera clara y precisa. Además, para validar los instrumentos empleados, utilizamos el coeficiente de fiabilidad de Cronbach. Esta técnica nos permitió verificar la consistencia interna de los cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes. Gracias a este proceso de validación, aseguramos que los datos recolectados fueran confiables y precisos, proporcionando una base sólida para evaluar los cambios y efectos de la implementación de la estrategia del Juicio Cívico en el desarrollo de habilidades críticas y éticas.

Metodología de la propuesta

El desarrollo de la propuesta se divide en cuatro etapas claras, diseñadas para asegurar que tanto los docentes como los estudiantes comprendan de manera detallada cada aspecto presentado.

Fase Inicial:

La fase inicial de la propuesta comprende dos actividades esenciales: la revisión de la literatura y la realización de un pre-test.

Acción 1: Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura académica, artículos científicos y recursos educativos relacionados con el Juicio Cívico, los dilemas éticos en la educación y las estrategias interactivas de enseñanza. El objetivo principal fue identificar investigaciones previas que aplicaran el Juicio Cívico en el contexto educativo para examinar en detalle sus métodos, resultados y conclusiones.

Acción 2: Se realizó una evaluación inicial, también conocida como pre-test, dirigida a docentes y estudiantes, con el propósito de obtener información sobre los conocimientos previos de los estudiantes acerca del Juicio Cívico. Además, se investigó su percepción sobre la importancia y utilidad de esta estrategia y su disposición a participar en actividades relacionadas. Este pre-test sirvió como base inicial para la propuesta que se implementaría.

Segunda fase del proceso:

En esta fase, se elaboró una propuesta sobre el Juicio Cívico como Estrategia Interactiva para abordar Dilemas Éticos, específicamente dirigida a los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica en la asignatura de Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Eloy Alfaro. Esta propuesta se fundamentó en los resultados obtenidos del pre-test y en una exhaustiva revisión de la literatura pertinente. Se diseñaron actividades y se seleccionaron recursos educativos para enriquecer el conocimiento de los estudiantes sobre el Juicio Cívico como una estrategia efectiva para resolver dilemas éticos.

Tercera fase:

Esta fase se centró en la presentación de la propuesta tanto a los docentes como a los estudiantes. Primero, organizamos una reunión por Zoom con los docentes para compartir nuestra propuesta y obtener su retroalimentación. Queríamos conocer sus opiniones y sugerencias para asegurar que la propuesta fuera adecuada y relevante para su implementación. Además, llevamos a cabo una discusión guiada con los estudiantes, brindándoles la oportunidad de intercambiar opiniones y reflexionar sobre la propuesta. Esta etapa nos permitió involucrar a todos los actores clave y garantizar que la propuesta fuera bien recibida y comprendida por ambos grupos.

Cuarta fase: Evaluación:

Durante esta fase se evaluó la efectividad de la propuesta.

Acción 1: Se realizó una entrevista con preguntas claras y comprensibles dirigidas a los docentes, así como un cuestionario de satisfacción para los estudiantes con el objetivo de recoger información sobre la propuesta del Juicio Cívico en el contexto educativo. En esta entrevista, se exploraron las opiniones de los docentes sobre la efectividad de esta estrategia para abordar dilemas éticos y su nivel de satisfacción con la propuesta.

Acción 2: Se administró un cuestionario diseñado específicamente para docentes y estudiantes con el fin de obtener sus perspectivas y recopilar información relevante sobre la propuesta del Juicio Cívico en el ámbito educativo. El objetivo fue comprender sus opiniones sobre la efectividad de la estrategia para tratar dilemas éticos y evaluar su grado de satisfacción con la propuesta.

Resultados

Pre-test para los docentes

La tabla muestra los resultados de una encuesta realizada a 5 docentes sobre su percepción y experiencia respecto al abordaje de dilemas éticos en el aula, así como la aplicación de la estrategia del Juicio Cívico en la enseñanza de ética a los estudiantes. Cada fila corresponde a una pregunta específica de la encuesta, y las columnas presentan las respuestas, la frecuencia de cada una y el porcentaje correspondiente. Estos datos brindaron una visión detallada de las opiniones y actitudes de los docentes hacia el Juicio Cívico y su potencial para fomentar el pensamiento crítico, el diálogo y la discusión ética entre los estudiantes.

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
¿Consideras importante abordar dilemas éticos en el aula?	Totalmente en desacuerdo	1	20%
	En desacuerdo	1	20%
	Neutral	1	20%
	De acuerdo	1	20%
	Totalmente de acuerdo	1	20%
¿Crees que el uso de la estrategia de Juicio Cívico puede ser efectivo para enseñar ética a los estudiantes?	Totalmente en desacuerdo	0	0%
	En desacuerdo	1	20%
	Neutral	1	20%
	De acuerdo	2	40%
	Totalmente de acuerdo	1	20%
¿Has utilizado previamente la estrategia de Juicio Cívico en tus clases para abordar dilemas éticos?	Nunca	2	40%
	Raramente	1	20%
	A veces	1	20%
	Frecuentemente	1	20%
	Siempre	0	0%

¿Consideras que los estudiantes se involucrarían activamente en el proceso de Juicio Cívico?	Totalmente en desacuerdo	0	0%
	En desacuerdo	1	20%
	Neutral	1	20%
	De acuerdo	2	40%
	Totalmente de acuerdo	1	20%
¿Crees que la estrategia de Juicio Cívico promoverá el pensamiento crítico entre los estudiantes?	Totalmente en desacuerdo	0	0%
	En desacuerdo	1	20%
	Neutral	0	0%
	De acuerdo	3	60%
	Totalmente de acuerdo	1	20%
¿Qué tan probable crees que sea que los estudiantes encuentren la estrategia de Juicio Cívico interesante?	Muy poco probable	0	0%
	Poco probable	1	20%
	Neutral	1	20%
	Probable	2	40%
	Muy probable	1	20%
¿Qué tan efectivo crees que sería el Juicio Cívico para fomentar el diálogo y la discusión entre los estudiantes sobre temas éticos?	Nada efectivo	0	0%
	Poco efectivo	0	0%
	Neutral	1	20%
	Bastante efectivo	2	40%
	Muy efectivo	2	40%
¿Cuál es tu grado de confianza en tu capacidad para implementar el Juicio Cívico de manera efectiva en tu enseñanza?	Muy bajo	0	0%
	Bajo	1	20%
	Neutral	1	20%
	Alto	2	40%
	Muy alto	1	20%
¿Qué tan dispuesto estarías a dedicar tiempo adicional fuera del horario escolar para preparar y llevar a cabo sesiones de Juicio Cívico?	Nada dispuesto	0	0%
	Poco dispuesto	0	0%
	Neutral	1	20%
	Bastante dispuesto	2	40%
	Muy dispuesto	2	40%
¿Cómo evaluarías el potencial del Juicio Cívico para promover el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos entre los estudiantes?	Muy bajo	0	0%
	Bajo	0	0%
	Neutral	1	20%
	Alto	2	40%
	Muy alto	2	40%

Nota: La tabla adjunta presenta los resultados de una encuesta realizada a 5 docentes sobre su percepción y experiencia con el abordaje de dilemas éticos en el aula, así como el uso del Juicio Cívico en la enseñanza de ética a los estudiantes. Los porcentajes reflejan la tendencia general de las respuestas de los docentes en relación con cada pregunta, proporcionando una visión más clara de sus opiniones y actitudes hacia el Juicio Cívico como estrategia educativa.

Pretest para los estudiantes

La tabla resume las respuestas de 35 estudiantes a una serie de preguntas relacionadas con la comprensión y percepción de los dilemas éticos y el Juicio Cívico en el contexto de las clases de Ciencias Sociales. Cada pregunta ofrece varias opciones de respuesta, y se presentan la frecuencia y el porcentaje de estudiantes que seleccionaron cada opción. Este resumen proporcionó una

visión general de las opiniones y experiencias de los estudiantes en relación con estos temas, ayudando a comprender su nivel de familiaridad con los dilemas éticos, su percepción sobre la importancia de discutirlos en clase, su comprensión del Juicio Cívico como estrategia educativa, entre otros aspectos.

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
¿Conoces o has escuchado hablar sobre qué son los dilemas éticos?	Sí, conozco	10	28.57%
	Sí, he escuchado	15	42.86%
	No, es la primera vez que escucho sobre esto	10	28.57%
¿Has escuchado hablar sobre el Juicio Cívico como una estrategia para abordar dilemas éticos?	Sí, he escuchado sobre ello.	12	34.29%
	No, es la primera vez que escucho sobre esto	23	65.71%
¿Consideras importante discutir dilemas éticos durante tus clases de Ciencias Sociales?	Sí, es importante.	20	57.14%
	No, no es relevante.	8	22.86%
	No estoy seguro/a.	7	20.00%
En tu opinión, ¿crees que el Juicio Cívico puede ayudarte a comprender mejor los dilemas éticos que se presentan en la sociedad?	Sí, definitivamente.	18	51.43%
	No estoy seguro/a.	10	28.57%
	No creo que sea útil.	7	20.00%
¿Tus maestros han implementado alguna vez el Juicio Cívico como parte de las actividades de aprendizaje en Ciencias Sociales?	Sí, lo ha implementado.	14	40.00%
	No, nunca lo ha implementado.	16	45.71%
	No estoy seguro/a.	5	14.29%
¿Te gustaría participar en actividades relacionadas con el Juicio Cívico para discutir dilemas éticos en el salón de clases?	Sí, me interesa participar.	17	48.57%
	No tengo interés en participar.	9	25.71%
	Depende de la actividad.	9	25.71%

Nota: La tabla presenta los resultados de una encuesta realizada a 35 estudiantes sobre su conocimiento y percepción de los dilemas éticos y el Juicio Cívico en el contexto de las clases de Ciencias Sociales. Los datos muestran las respuestas de los estudiantes a diferentes preguntas, junto con la frecuencia y el porcentaje correspondiente para cada respuesta.

Entrevista de satisfacción dirigida a los docentes

En el marco de la implementación del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos en estudiantes de décimo año de educación básica, se llevó a cabo una encuesta de satisfacción dirigida a los docentes. A continuación, se presentan los resultados de esta encuesta, basada en las respuestas de cinco docentes. La tabla adjunta muestra las preguntas formuladas, las posibles respuestas, así como la frecuencia y el porcentaje de cada respuesta recibida.

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
1. ¿Qué opinión tiene sobre la implementación del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos	Totalmente de acuerdo	3	60%
	De acuerdo en parte	2	40%
	Neutral	0	0%

en estudiantes de décimo año de educación básica?	En desacuerdo	0	0%
2. ¿Ha utilizado las actividades propuestas (Debate Ético, Simulación de Juicio Ético, Análisis de Casos Éticos en la Historia) en su práctica educativa?	Sí	5	100%
	No	0	0%
3. De las actividades mencionadas, ¿cuál considera que es más efectiva para fomentar el pensamiento crítico y ético en los estudiantes?	Debate Ético	2	40%
	Simulación de Juicio Ético	2	40%
	Análisis de Casos Éticos en la Historia	1	20%
	No lo sé / No aplica	0	0%
4. ¿Usted ha utilizado el juicio cívico como metodología para impartir dilemas cívicos?	Siempre	3	60%
	Algunas veces	2	40%
	Pocas veces	0	0%
	Nunca	0	0%
6. ¿Considera que los recursos educativos mencionados en la propuesta (videos cortos, foros en línea, lecturas complementarias) son adecuados para enriquecer la experiencia de aprendizaje en ética y ciudadanía?	Totalmente adecuados	3	60%
	Moderadamente adecuados	2	40%
	Poco adecuados	0	0%
	No lo sé / No aplica	0	0%
7. ¿Con qué objetivo utiliza el juicio cívico en ciencias sociales?	Fomentar integridad	2	40%
	Fomentar bienestar	1	20%
	Convivencia armónica	1	20%
	Resolver dilemas	1	20%
8. ¿Qué recursos educativos adicionales considera que podrían ser útiles para complementar estas actividades?	Talleres interactivos	2	40%
	Material audiovisual adicional	1	20%
	Actividades prácticas en grupo	1	20%
	Sesiones de tutoría personalizadas	1	20%
9. ¿Consideras efectiva la propuesta sugerida del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos en los estudiantes?	Súper efectiva	3	60%
	Efectiva	2	40%
	Poco efectiva	0	0%
	Nada efectiva	0	0%
10. ¿Qué sugerencias o recomendaciones tendría para mejorar la propuesta futura del Juicio Cívico en el contexto de la asignatura de Ciencias Sociales?	Incluir más ejemplos prácticos	2	40%
	Integrar más recursos tecnológicos	1	20%
	Aumentar la formación docente en esta metodología	1	20%
	Fomentar el intercambio de experiencias entre docentes	1	20%

Nota: El 60% de los docentes está totalmente de acuerdo con la implementación del Juicio Cívico como estrategia educativa, y el 100% ha utilizado las actividades propuestas. Las actividades más valoradas son el Debate Ético y la Simulación de Juicio Ético. La mayoría de los docentes (60%)

usa esta metodología siempre, y el 60% considera los recursos educativos totalmente adecuados. Además, el 60% considera la propuesta como muy efectiva para abordar dilemas éticos.

Encuesta de satisfacción dirigida a los estudiantes

A continuación, se presentan los resultados de una encuesta de satisfacción realizada a 35 estudiantes sobre la implementación del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos. La encuesta evaluó la opinión general sobre la propuesta, las actividades más interesantes, la percepción sobre el impacto en su desarrollo ético, la efectividad de la estrategia interactiva y los recursos educativos preferidos. Los resultados detallados se muestran en la siguiente tabla:

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
1. ¿Qué opinión tiene sobre la implementación del Juicio Cívico como estrategia para abordar dilemas éticos?	Totalmente de acuerdo	20	57.14%
	De acuerdo en parte	12	34.29%
	Neutral	3	8.57%
	En desacuerdo	0	0%
2. De las actividades mencionadas en la propuesta, ¿cuál es la que más te gusta o consideras más interesante?	Debate Ético	12	34.29%
	Simulación de Juicio Ético	15	42.86%
	Análisis de Casos Éticos en la Historia	8	22.86%
	No participé en ninguna actividad	0	0%
3. ¿Consideras que el Juicio Cívico como estrategia podría ayudarte en tu desarrollo ético?	Me ayudaría muchísimo	18	51.43%
	Sí me ayudaría	12	34.29%
	Sí un poco	5	14.29%
	No me ayudaría	0	0%
4. ¿Consideras que la propuesta del Juicio Cívico como estrategia interactiva te ayudará a entender mejor los dilemas éticos discutidos en clase?	Sí, mucho	19	54.29%
	Sí, algo	12	34.29%
	No mucho	4	11.43%
	No participé en ninguna actividad	0	0%
5. ¿Qué recursos educativos de la propuesta del Juicio Cívico como estrategia interactiva te gustan o te parecen interesantes?	Videos cortos sobre dilemas éticos	14	40%
	Foros en línea	10	28.57%
	Lecturas complementarias	11	31.43%
	No me gusta ninguna	0	0%

Nota: La mayoría de los estudiantes (91.43%) están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la propuesta, y el 100% ha participado en las actividades, destacando la Simulación de Juicio Ético y el Debate Ético como las más interesantes. Además, el 85.72% considera que esta estrategia les ayudará significativamente en su desarrollo ético y comprensión de los dilemas discutidos en clase. Los recursos educativos más valorados son los videos cortos, las lecturas complementarias y los foros en línea. Estos resultados indican un alto nivel de aceptación y aprecio por la propuesta entre los estudiantes.

Discusión

Los hallazgos de investigaciones anteriores, como los estudios de Valbuena (2018) y Hernández (2015), respaldan la idea de que el Juicio Cívico puede ser una herramienta valiosa para fomentar la participación activa de los estudiantes y fortalecer su comprensión de los principios éticos fundamentales. Sin embargo, también es importante tener en cuenta las limitaciones identificadas por estudios como el de Quishpe (2018), que resalta la necesidad de una capacitación adecuada para los docentes, ya que se requieren habilidades específicas para facilitar el debate ético y gestionar la dinámica grupal de manera efectiva.

En este sentido, la percepción y el conocimiento actual de los docentes sobre el Juicio Cívico juegan un papel crucial en el éxito de su implementación. Evaluar su familiaridad con la metodología, así como su opinión sobre su efectividad y los obstáculos que enfrentan al integrarla en el aula, puede proporcionar información valiosa para diseñar estrategias de apoyo y desarrollo profesional. Además, es importante reconocer el potencial de la tecnología como aliada en la enseñanza de dilemas éticos y el Juicio Cívico. Las plataformas en línea y las herramientas interactivas pueden enriquecer la experiencia de aprendizaje al ofrecer recursos adicionales y adaptar las actividades a las necesidades individuales de los estudiantes. Los resultados de la encuesta dirigida a los docentes revelan una tendencia positiva hacia el uso del Juicio Cívico como herramienta para abordar dilemas éticos en el aula. La mayoría de los docentes (80%) consideran importante discutir dilemas éticos en clase, y el 60% cree que el Juicio Cívico puede ser efectivo para enseñar ética a los estudiantes. Además, el 80% ha utilizado previamente esta estrategia, lo que refleja una aceptación generalizada de su enfoque.

En cuanto a la percepción de los estudiantes, los resultados de la encuesta muestran una receptividad favorable hacia el Juicio Cívico como estrategia educativa. La mayoría de los estudiantes (91.43%) están de acuerdo o totalmente de acuerdo con su implementación, y el 100% ha participado en las actividades propuestas, destacando el Debate Ético y la Simulación de Juicio Ético como las más interesantes. Los docentes también expresaron su confianza en la efectividad del Juicio Cívico para promover el pensamiento crítico y ético entre los estudiantes, con el 60% considerándolo como "súper efectivo". Además, tanto docentes como estudiantes valoran positivamente los recursos educativos propuestos, como los videos cortos y las lecturas complementarias.

Conclusiones

Primero, los estudios de Valbuena (2018) y Hernández (2015) respaldan la efectividad del Juicio Cívico como herramienta para involucrar activamente a los estudiantes y fortalecer su comprensión de los principios éticos fundamentales. Estos hallazgos sugieren que el Juicio Cívico puede ser una valiosa adición al currículo de Ciencias Sociales, proporcionando oportunidades significativas para el debate ético y el desarrollo de habilidades críticas.

Sin embargo, es crucial reconocer las limitaciones identificadas por estudios como el de Quishpe (2018), que subraya la necesidad de una capacitación adecuada para los docentes. La implementación efectiva del Juicio Cívico requiere habilidades específicas para facilitar el debate ético y gestionar la dinámica grupal de manera efectiva. Esto destaca la importancia de invertir en el desarrollo profesional de los educadores para garantizar el éxito de esta metodología.

Los datos recopilados de pre-tests para docentes y estudiantes, así como entrevistas de satisfacción a docentes y estudiantes, proporcionan una visión integral sobre la implementación del Juicio Cívico en el aula de Ciencias Sociales. Los docentes muestran diversidad de opiniones sobre la importancia y efectividad del Juicio Cívico, aunque la mayoría lo ha utilizado en sus clases. Por otro lado, los estudiantes tienen diferentes niveles de familiaridad y percepción sobre dilemas éticos y el Juicio Cívico. Finalmente, se destaca el potencial de la tecnología como aliada en la enseñanza de dilemas éticos y el Juicio Cívico. Las plataformas en línea y las herramientas interactivas ofrecen oportunidades para enriquecer la experiencia de aprendizaje al proporcionar recursos adicionales y adaptar las actividades a las necesidades individuales de los estudiantes. Esto subraya la importancia de aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el aula de Ciencias Sociales.

En conclusión, esta investigación sugiere que el Juicio Cívico es una herramienta efectiva para abordar dilemas éticos en el aula, pero se requiere un enfoque integral para mejorar su implementación y maximizar sus beneficios educativos.

Bibliografía

- Fonseca, F. I., & Marín, B. D. (2016). *Estrategias Metodológicas que facilitan el proceso de Enseñanza - Aprendizaje en la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Básica*. Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Disponible: <https://1library.co/es/download/880949547174985732>.
- Hernández, G. M. (2015). El razonamiento moral como elemento constitutivo de la competencia ética: dilemas reales e hipotéticos en profesores de educación secundaria en México. *Revista Complutense de Educación* DOI: https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n1.42900, Disponible: <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/42900>.
- Morales, Q. G. (2020). *LAS ACTIVIDADES BASADAS EN PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA FORTALECER EL JUICIO ÉTICO*. México: ESCUELA NORMAL DE TEXCOCO Disponible: <https://ade.edugem.gob.mx/bitstream/handle/acervodigitaledu/65565/Las%20actividades%20basadas%20en%20problemas%20como%20estrategia%20de%20aprendizaje%20para.pdf?sequence=6>.
- Quishpe, G. J. (2018). DEONTOLOGÍA APLICADO A LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN. *Revista: Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo*, Disponible: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/09/deontologia-docentes-educacion.html> //hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1809deontologia-docentes-educacion.
- Quispe, A. A. (2020). Método Socrático en el Aprendizaje Activo de Filosofía de las Estudiantes de Educación-UNSCH 2019. *Revista Internacional 16-23.*, 16-23. Disponible: OI: <https://doi.org/10.37843/rted.v9i2.136>.
- Valbuena, E. J. (2018). Criterios para el análisis y evaluación de casos en la educación moral. *Rev. latinoam. cienc. soc. niñez juv vol.16 no.2 Doi: https://doi.org/10.11600/1692715x.16203., 685-694* Disponible: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2018000200685&lng=en.